

АДАПТАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В.Н.Сордия

г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация: Уточнены понятия, виды и формы материально-технического обеспечения предприятия и адаптирована логистическая модель применительно к уровню предприятия стройиндустрии. Предложенная логистическая модель позволяет оптимизировать процесс материально-технического обеспечения производства, предотвратить внешние и внутренние риски, в том числе экологические, и стимулировать эффекты.

Ключевые слова: Адаптация, логистическая модель, материально-техническое обеспечение, предприятие, экология

Abstract: The concepts, types and forms of material and technical support for the enterprise have been clarified and the logistics model has been adapted in relation to the level of the construction industry enterprise. The proposed logistics model makes it possible to optimize the process of logistics of production, prevent external and internal risks, including environmental ones, and stimulate effects.

Keywords: Adaptation, logistics model, logistics, enterprise, ecology

Введение. В рейтинге стран по развитию логистики в промышленности позиции России находятся в рейтинге Мирового банка ниже стой позиции среди 150 государств мира. Данный рейтинг основан на расчете индекса логистики, определяемого соотношением:

- времени прохождения таможенных процедур;
- стоимостью логистики, в том числе и размером тарифов на грузовые перевозки;
- степенью развитости логистической инфраструктуры;
- логистическими компетенциями [1].

В региональном аспекте логистика развита неравномерно, это напрямую соответствует общему фону деловой активности конкретного региона. Наибольшая деловая активность наблюдается в центральных регионах России и большая концентрация терминалов, складских комплексов наблюдается в Москве и Московской области, далее следует Санкт-Петербург. В современных условиях все регионы и отраслевые комплексы решают задачи повышения конкурентоспособности, повышения деловой и инновационной активности, что определяет острую необходимость для них системного решения проблем производственной, финансовой логистики. Эти предпосылки создают фундамент для интенсивного внедрения логистической концепции управления в сферах производства и обращения материально-технических ресурсов.

Методы исследования. Материально-техническое обеспечение

предприятий строительного комплекса как вид деятельности - обеспечение производства сырьем, материалами, комплектующими изделиями и полуфабрикатами; как совокупность функций – прогнозирования, планирования, организации, учета, контролю, анализ, регулирование оптовых закупок, транспортировки, складской переработки и хранения материальных ресурсов и другое; как совокупность функциональных зон: технической, в рамках которой решаются управленческие задачи соответствия техники, технологий отраслевому профилю и уровню научно-технического прогресса, назначения и количества выпускаемой продукции и потребляемых материально-технических ресурсов, назначения и сложности изготавливаемой продукции, оснащенности транспортно-складского хозяйства; экономической, в рамках которой решаются управленческие задачи соответствия уровня спроса на выпускаемую продукцию и объемов производства, конъюнктуры рынка сырья и материалов, форм расчетов закупаемых материально-технических ресурсы, структуре отправок, не транзитных партий отгрузки и др.; организационной, в рамках которой решаются управленческие задачи по организации производства по типу (индивидуальное, мелкосерийное, серийное, крупносерийное, массовое), уровню специализации, территориальному размещению производства и складов.

Объекты материально-технического обеспечения предприятия строительного комплекса: основное производство; вспомогательное производство; обслуживающая инфраструктура. Субъект материально-технического обеспечения предприятия строительного комплекса – специализированное структурное подразделение (служба, отдел, управление) по материально-техническому обеспечению. В контексте работы автором определены виды материально-технического обеспечения по: объектам, масштабу, срокам, связям, поставщикам, повторяемости, локализации.

Для всех промышленных производств, а для строительного особенно, свойственна высокая материалоемкость, в среднем от 50 до 70 % в структуре затрат таких предприятий приходится на материалы и сырье.

В целом материально-техническое обеспечение предприятий строительного комплекса представляет собой закупку материально-технических ресурсов с целью удовлетворения потребностей предприятия в необходимых ему средствах производства. Для достижения цели нужно решить задачи: спланировать потребности в различных видах материальных ресурсов; изыскать источники удовлетворения этой потребности; обосновать формы снабжения предприятия; нормировать запасы материально-технических ресурсов; оформить договоры с поставщиками; организовать хранение, учет и выдачу материально-технических ресурсов.

Под потребностью в материальных ресурсах понимается их количество, необходимое для обеспечения изготовления заданного объема продукции. Основой данного планирования являются объем планируемого производства, номенклатура используемых в производстве материалов и технически обоснованные нормы расхода этих материалов в расчете на единицу готовой продукции. При этом учитывается предполагаемое изменение остатков материальных ресурсов на складах предприятия (т.е. если эти остатки увеличиваются, то и потребность в материальных ресурсах растет, и наоборот).

Логистика как функциональная область менеджмента охватывает обширную деятельность по выработке и реализации управленческих решений по поводу поиска, закупки, распределения, движения и потребления всех видов материально-технических ресурсов во времени и в пространстве на всех стадиях деятельности предприятия. Вся совокупность целей, задач, методов, технологий, функций, процессов в отношении материально-технического обеспечения предприятия с учетом всех форм взаимодействия с внешней средой определяют его логистическую систему. В целом логистическая система включает подсистемы - закупку, транспортировку, хранение, снабжение, внутрипроизводственное движение материально-технических ресурсов.

Модели логистических систем делят на изоморфные и гомоморфные. Первый тип моделей представляет собой полный аналог моделируемой системы, могущий полностью ее заменить. Однако построить такую модель весьма сложно ввиду недостаточности знаний о реальных системах и недостаточной адекватности методов и средств такого моделирования. В связи с этим модели, применяемые в построении логистических систем, гомоморфные: материальные и абстрактно-концептуальные. Материальные модели в построении логистических систем трудно применимы по вполне понятным причинам. Поэтому для создания логистических систем широко используются абстрактно-концептуальные модели: символичные и математические.

Исходя из анализа системы логистического управления, важно отметить, что на многих предприятиях отсутствует интеграционное взаимодействие подсистем как внутри предприятия, так и в рамках логистической цепи, что является основой эффективности логистического управления [2]. Предлагаемое содержание проекта создания системы управления логистической деятельностью приведено в таблице 1.

Таблица 1

Содержание проекта создания логистической системы
материально-технического обеспечения предприятия

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Цель проекта	Создать эффективный механизм управления логистической системой предприятия, внедрение которого будет направлено на снижение издержек МТО и повышение финансового результата предприятия
Задачи проекта	-создание комплексных, интегрированных систем материальных, информационных, финансовых, а по возможности и других сопутствующих потоков; -стратегическое согласование, планирование и контроль за использованием логистических мощностей сфер производства и обращения; -достижение высокой системной гибкости; -сокращение управленческих и совокупных затрат.
Мероприятия по реализации проекта	- создание штатной единицы – логист; - разработка методики расчета оптимального значения логистического цикла и совокупных затрат; - оценка эффективности работы логиста.
Планируемые результаты	- оптимизация организационной культуры предприятия; - рационализация системы управления МТО на предприятии; - повышение результативности деятельности организации.

Логистическая деятельность на предприятии должна быть нацелена на достижение необходимых конечных результатов с помощью ряда управленческих воздействий, осуществляемых внутри предприятия. Но для того, чтобы служба логистики работала эффективно нужно повышать квалификацию работников организации, а также привлекать необходимых специалистов в области логистики. [3]

Результаты. На основе проведенных исследований построена логистическая модель, ориентированная на достижение конкурентных преимуществ и основанная на взаимодействии основных функциональных областей логистики. Посредством реализации модели возрастут возможности для улучшения взаимодействия между предприятием и сопряженными с ним организациями, на основе расширения хозяйственной самостоятельности, совершенствования договорных отношений и т.д. [4] Обобщенно логистическая модель состоит из трех функциональных подсистем: закупочной, производственной и распределительной (сбытовой). Согласованность всех этих подсистем позволяет избежать утери свойств качества материалов, сырья – при транспортировке, складировании и хранении. В этом проявляется экологический эффект от совершенствования логистики материально-технического обеспечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Головина Т.А., Головин Р.А. Организационно-экономическая модель эффективного логистического управления на предприятиях по производству строительных материалов // Экономика предприятия, проблемы собственности, корпоративного управления, Выпуск № 3. - 2013 [Электронный ресурс]. - URL: <http://economic-journal.net/2013/10/052/> (дата обращения:

25.09.2015 г.). - Загл. с экрана.

2. Сербиненко Б. А. Материально-техническое обеспечение как ключевой звено военной логистики [Электронный ресурс].- URL: <http://logisticstime.com/news/materialno-technicheskoe-obespechenie-kak-klyuchevoe-zveno-voennoj-logistiki/> (дата обращения: 25.09.2015 г.). - Загл. с экрана.

3. Семенов И.А. Формирования алгоритма учета затрат логистических операций и функций // Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика. – 2012. – № 1 (52). – С. 400–404.

4, Одинцова Н.П. Логистизация материально-технического обеспечения предприятий строительного комплекса: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05, Ростов-на-Дону. – 2004, - 150 с.